

INFESTACIÓN DE GRANOS EMPACADOS DE *Vigna radiata* (FABACEAE) POR *Rhizopertha dominica* (F.) (COLEOPTERA: BOSTRICHIDAE) EN CORO, ESTADO FALCÓN, VENEZUELA

INFESTATION OF PACKAGED GRAINS OF *Vigna radiata* (FABACEAE) BY *Rhizopertha dominica* (F.) (COLEOPTERA: BOSTRICHIDAE) IN CORO, FALCON STATE, VENEZUELA

DALMIRO CAZORLA^{1*}, MARITZA ALARCÓN², PEDRO MORALES-MORENO¹

¹Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda (UNEFM), Decanato de Investigaciones, Centro de Investigaciones Biomédicas (CIB), Laboratorio de Entomología, Parasitología y Medicina Tropical (LEPAMET), Coro, Venezuela, ²Universidad de Los Andes, Facultad de Ciencias, Departamento de Biología, Laboratorio de Parasitología Experimental (LAPEX), Mérida, Venezuela

*Correspondencia: Dalmiro Cazorla , E-mail: lutzomyia@hotmail.com / cdalmiro@gmail.com

RESUMEN

El objetivo del trabajo fue presentar el caso de la infestación de granos empacados de *Vigna radiata* (L.) R. Wilczek, 1954 por el insecto-plaga *Rhizopertha dominica* (F.) (Coleoptera: Bostrichidae: Dinoderinae), dentro de una vivienda del área urbana en Coro, estado Falcón, región semiárida noroccidental de Venezuela. Los insectos se recolectaron manualmente y se identificaron por morfología externa comparada con microscopía de luz. La infestación de granos de *V. radiata* por *R. dominica* puede potencialmente transportar microorganismos patógenos (hongos, bacterias) para humanos y animales, así como también ocasionar eventos de alergia o cantarías.

PALABRAS CLAVE: Barrenador menor de los granos, entomología urbana, frijol chino, salud pública, Venezuela.

ABSTRACT

This work has aimed to make a report of a case of packaged grains of *Vigna radiata* (L.) R. Wilczek, 1954 (mung beans; Fabaceae) infestation by the insect plague *Rhizopertha dominica* (F.) (lesser grain borer) (Coleoptera: Bostrichidae: Dinoderinae), into a dwelling of an urban area in Coro, Falcon state, north-western semiarid region of Venezuela. Insects were manually collected and identified by comparative external morphology with light microscopy. The infestation of *V. radiata* grains by *R. dominica* can potentially transport pathogenic microorganisms for humans and animals, as well as cause allergy events or canthariasis.

KEY WORDS: Lesser grain borer, urban entomology, mung beans, public health, Venezuela.

Sr. Editor

El 14 de junio de 2021, uno de quienes suscriben (DC) detectó en horas matinales que un paquete de granos de *Vigna radiata* (L.) R. Wilczek, 1954 (Fabaceae), almacenados en la despensa de la cocina presentaba en su interior una capa de sustancia farinosa de coloración blanquecina-verde claro, cubriendo los granos verdosos de los “frijoles chinos”. También denominados frijolito chino, judía o frijol Mungo, soja verde y poroto chino, los cuales son usualmente incluidos en los programas oficiales de asistencia socio-alimentarios. El paquete de granos tenía almacenado dos meses dentro de una vivienda tipo apartamento (80 m²) ubicada en la ciudad de Coro (Lat.: 11°23'42"N; Long.: 69°40'54"O; 30 m; municipio Miranda), capital del estado Falcón, en la región semiárida al noroccidente de Venezuela, con una zona bioclimática del tipo Monte Espinoso Tropical

(Ewel *et al.* 1976).

Los granos estaban infestados por una elevada población de escarabajos diminutos del orden Coleoptera, denominados comúnmente “gorgojos” o “coquitos”. Estos insectos tenían una coloración castaño-oscuro y rojiza y una longitud de 2-3 mm (Fig. 1). Una muestra de los mismos se transportó para su estudio e identificación taxonómica al Laboratorio de Entomología, Parasitología y Medicina Tropical (LEPAMET), del Área Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional Experimental “Francisco de Miranda” (UNEFM), en Coro, estado Falcón. Los insectos adultos se sacrificaron con vapores de cloroformo, se evaluaron y fotografiaron bajo lupa estereoscópica (Stemi DRC, Carl Zeiss, Alemania). Algunos ejemplares se clarificaron en una solución de Nesbitt a temperatura ambiente por 24 horas, y se montaron sobre portaobjetos de vidrio con líquido

de Berlese para su estudio con microscopio de luz (Axiostar Plus, Carl Zeiss, Alemania) (Young y Duncan 1994).

Para la identificación morfo-taxonómica de los “gorgojos” adultos, se siguieron las descripciones y/o claves dadas en Pereira y Almeida (2001) y Perea-García *et al.* (2011).

El análisis morfo-taxonómico reveló que se trata de especímenes de “gorgojos” denominados comúnmente como “barrenadores o taladrillos menores de los granos”, pertenecientes al género monotípico *Rhizopertha* Stephens, 1830, y a la especie *Rhizopertha dominica* (F.) (Coleoptera: Bostrichidae: Dinoderinae) (Fig. 1).

Figura 1. Ejemplar de *Rhizopertha dominica* (F.). Adulto: A. Hábito, vista dorsal; B. Hábito, vista lateral. C. Antena. D. Vista ampliada de superficie de élitros. E. Pata posterior. C, D, E. Montaje: líquido de Berlese. Escala: 1 mm.

Dentro de los caracteres morfológicos diagnósticos de la especie destacan, entre otros, el cuerpo fino y cilíndrico; la cabeza, vista dorsalmente, se encuentra cubierta u oculta por el

protórax o pronoto circular (proyectada en forma de capucha, de allí que también se le denomine “capuchino de los granos”). La cual presenta la superficie del margen anterior fuertemente

tuberculada. Por esta característica, solo se visualizan las antenas que terminan en una maza con tres artejos (Fig. 1) (Buonocore *et al.* 2017). Sánchez-Soto *et al.* (2018) resaltan el hecho de que *R. dominica* puede confundirse morfológicamente con los integrantes de la familia Bostrichidae *Dinoderus* Stephens, 1830. Sin embargo, indican que *R. dominica* a diferencia de aquéllos, posee (*verbatim*): “escutelo casi cuadrado, el segundo antenómero subigual a la longitud del primero, y el pronoto carece de un par de depresiones”.

Rhizopertha dominica, que se cree sea originario de la India, es una de las especies de insectos-plaga consumidora de granos más dañinas de productos almacenados, que en las últimas décadas se ha expandido por el globo terráqueo debido al comercio internacional. Esta especie también puede atacar los cultivos a nivel de campo siendo capaz de infestar, interna y externamente, una amplia variedad de granos, especialmente trigo (*Triticum aestivum* L.; Poaceae), arroz (*Oriza sativa* L.; Poaceae), cebada (*Hordeum vulgare* L.; Poaceae) y maíz (*Zea mays* L.; Poaceae), y hasta más de 100 clases de productos comerciales (p. ej., drogas, papel, maderas, semillas, espagueti, galletas, harinas) (Andrada 2017, Buonocore *et al.* 2017, Sudheer-Kumar *et al.* 2017). Situación a la que no escapa Venezuela (Flores *et al.* 2017, Rangel *et al.* 2018).

Las larvas de *R. dominica* son blancuzcas, con cuerpos fornidos en forma de “c” (los dos primeros estadios son campodeiformes, y los otros dos escarabeiformes) y de movimientos rápidos; tanto los imagos como los estadios larvales poseen mandíbulas poderosas que perforan y abren túneles y se alimentan del germen y endospermo de los granos. Asimismo, se nutren de la sustancia farinosa (“harina”) acumulada cuando consumen los granos. En productos terminados como harina de maíz y trigo se han notado fragmentos de los insectos por causa de las molindas de granos infestados, además de sus heces. Infestaciones elevadas de *R. dominica* en productos almacenados ocasiona importantes daños económicos (Flinn *et al.* 2004, Andrada 2017, Buonocore *et al.* 2017).

Contrastando con su relevancia como plaga primaria a nivel agrícola y económico, la documentación acerca de la importancia de *R. dominica* para la salud animal y humana es menos prolífica. En este sentido, los “barrenadores menores de los granos” junto con varias especies de coleópteros-plagas de granos, pueden servir como transportadores mecánicos de esporas de hongos

patógenos que llevan en sus cuerpos y esparcen sobre los granos almacenados. Además, estos insectos al romper la superficie protectora del grano, favorecen la penetración fúngica de hongos toxigénicos tales como *Fusarium* Link ex Gray, 1821, *Aspergillus* Micheli, 1729 o *Penicillium* Link, 1809 (Ascomycota). Los cuales coadyuvados en su crecimiento por la humedad y temperatura de los productos almacenados, pueden producir hasta 300 tipos de metabolitos secundarios (micotoxinas, *viz*: aflatoxinas) que han sido reportados de causar efectos tóxicos (inmunosupresión, carcinogénicos, hepato y nefrotoxicidad, desórdenes reproductivos, mutagénicos, teratogénicos) en humanos y animales (Sinha y Sinha 1990, 1992, Bolet y Socarrás 2005, Khan *et al.* 2016). Así mismo, *R. dominica* puede ser transportador mecánico de bacterias patógenas a nivel alimentario, como *Salmonella* Lignieres, 1900 (Gram negativa) (Enterobacteriaceae) (Crumrine *et al.* 1971).

Rhizopertha dominica también se encuentra señalada dentro de las especies de coleópteros-plaga de productos almacenados, que pueden ocasionar efectos patológicos de tipo alérgico en individuos susceptibles (Baldo y Panzani 1988).

Aunque aún no existen reportes documentados como en otros taxones de coleópteros plaga de productos almacenados (Mokhtar *et al.* 2016, Sun *et al.* 2016, Gałęcki *et al.* 2020), *R. dominica* potencialmente pudiera ocasionar casos en animales y humanos de cantariasis o escarabiasis (beetle disease), una patología de reciente documentación en Venezuela (Cazorla *et al.* 2019, 2020). La cantariasis ocurre cuando larvas o adultos de los coleópteros invaden accidentalmente el cuerpo humano vivo o de animales vertebrados. Los escarabajos infestan con mayor frecuencia al tracto gastro-intestinal, pero también existen reportes de invasión de ojos, oídos, fosas nasales, tracto génito-urinario y piel (Liggett 1931, Théodoridès 1950, Bhargava y Victor 1999, Paul 2007, Smadi *et al.* 2014, Mokhtar *et al.* 2016, Sun *et al.* 2016, Villamil-Gómez *et al.* 2018, Cazorla *et al.* 2019, 2020, Gałęcki *et al.* 2020). En el caso de la escarabiasis gastro-intestinal, los adultos de *R. dominica* detectados en granos de “frijol chino” pudieran infestar otros tipos de alimentos que no requieren cocción para su consumo (p. ej., *corn flakes*, alimentos para mascotas), incrementándose el riesgo de transmisión oral de la patología.

Aunque el caso señalado es único, sería importante proporcionar recomendaciones para el control y prevención de las poblaciones de *R.*

dominica y demás taxones de insectos-plagas de productos almacenados, por parte de las autoridades regionales de Salud fitosanitaria y Salud Pública; de manera tal que se elaboren programas de manejo integral con vigilancia epidemiológica, que además incluyan la educación para la salud de la población en general.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ANDRADA M. 2017. Infestation of *Rhizopertha dominica* first instars on different classes of wheat. Manhattan, Kansas: State University, College of Agriculture, Department of Grain Science and Industry [Philosophy Doctor Thesis dissertation], pp. 235.
- BALDO B, PANZANI R. 1988. Detection of IgE antibodies to a wide range of insect species in subjects with suspected inhalant allergies to insects. *Int. Arch. Allergy. Appl. Immunol.* 85(3):278-287.
- BHARGAVA D, VICTOR R. 1999. Carabid beetle invasion of the ear in Oman. *Wilderness Environ. Med.* 10(3):157-160.
- BOLET M, SOCARRÁS M. 2005. Micotoxinas y cáncer. *Rev. Cubana Invest. Biomed.* 24(1):54-59.
- BUONOCORE E, LO MONACO D, RUSSO A, ABERLENC H, TROPEA GARZIA G. 2017. *Rhizopertha dominica* (F., 1792) (Coleoptera: Bostrichidae): a stored grain pest on olive trees in Sicily. *Bulletin OEPP/EEPO Bulletin.* 0(0):1-6.
- CAZORLA D, ACOSTA-QUINTERO M, MORALES-MORENO P. 2019. Primer reporte de un caso de cantariasis causado por una larva de escarabajo tenebriónido (Coleoptera: Tenebrionidae) en Venezuela. *Rev. Nicar. Entomol.* 183:1-13.
- CAZORLA D, RUIZ A, WEAFFER R. 2020. Primer registro de un caso de cantariasis cutánea causada por *Homaeotarsus* Hochhuth 1851 (Coleoptera: Staphylinidae: Paederinae). *Rev. Nicar. Entomol.* 208:1-28.
- CRUMRINE M, FOLTZ V, HARRIS J. 1971. Transmission of *Salmonella montevideo* in wheat by stored product insects. *Appl. Microbiol.* 22(4):578-580.
- EWEL J, MADRIZ, TOSI JR J. 1976. Zonas de Vida de Venezuela. Memoria explicativa sobre el mapa ecológico. 2ª edición. Editorial Sucre, Caracas, Venezuela, pp. 270.
- FLINN P, HAGSTRUM D, REED C, PHILLIPS T. 2004. Simulation model of *Rhizopertha dominica* population dynamics in concrete grain bins. *J. Stored Prod. Res.* 40:39-45.
- FLORES L, SOLANO Y, SANABRIA M, HERNÁNDEZ D. 2017. Efectividad de los extractos vegetales de orégano silvestre (*Lippia origanoides* K.) y citronela (*Cymbopogon citratus* D.C.) sobre *Rhizopertha dominica* (F.) (Coleoptera: Bostrichidae). *Idesia.* 35(4):67-74.
- GAŁĘCKI R, MICHALSKI M, WIERZCHOSŁAWSKI K, BAKUŁA T. 2020. Gastric canthariasis caused by invasion of mealworm beetle larvae in weaned pigs in large-scale farming. *BMC Vet. Res.* 16:439.
- KHAN T, SHAHID A, KHAN H. 2016. Could biorational insecticides be used in the management of aflatoxigenic *Aspergillus parasiticus* and its insect vectors in stored wheat? *Peer J.* 4:e1665.
- LIGGETT H. 1931. Parasitic infestations of the nose. *J. Am. Med. Assoc.* 96(19):1571-1572.
- MOKHTAR A, SRIDHAR G, MAHMUD R, JEFFERY J, LAU Y, WILSON J. 2016. First case report of canthariasis in an infant caused by the larvae of *Lasioderma serricornis* (Coleoptera: Anobiidae). *J. Med. Entomol.* 53(5):1234-1237.
- PAUL J. 2007. *Scarites sulcatus* Olivier (Carabidae) as an agent of genital canthariasis. *The Coleopterist.* 16(1):34.
- PEREA-GARCÍA N, SEPÚLVEDA-CANO P, YEPES-ARIAS A. 2011. Insectos que afectan alimentos concentrados para animales domésticos en Santa Marta D.T.C.H., Colombia. *Rev. Intrópica.* 6(1):109-115.
- PEREIRA P, ALMEIDA L. 2001. Chaves para a identificação dos principais Coleoptera (Insecta) associados com produtos armazenados. *Rev. Bras. Zool.* 18(1):271-283.
- RANGEL L, SOLANO ROJAS Y, HERNÁNDEZ D, DE PAULA M, MORALES-SÁNCHEZ J. 2018. Calidad molinera de las variedades de arroz SD20A y Payara 1FL, y su resistencia a *Sitophilus oryzae*

- (L.) y *Rhizopertha dominica* (F.). Rev. U.D.C.A Act. & Div. Cient. 21(2):1-7.
- SÁNCHEZ-SOTO S, ROMERO-GÓMEZ G, ROMERO-NÁPOLES J. 2018. Primer registro de *Dinoderus minutus* (Fabricius) (Coleoptera: Bostrichidae) en México. Acta Zool. Mex. (Nueva serie). 34:1-4.
- SINHA A, SINHA K. 1990. Insect pests, *Aspergillus flavus* and aflatoxin contamination in stored wheat: a survey at north Bihar (India). J. Stored Prod. Res. 24(4):223-226.
- SINHA K, SINHA A. 1992. Impact of stored rain pests on seed deterioration and aflatoxin contamination in maize. J. Stored Prod. Res. 28(3):211-219.
- SMADI R, AMR Z, KATBEH-BADER A, OBIDAT N, TAWARAH M, HASAN H. 2014. Facial myiasis and canthariasis associated with systemic lupus panniculitis: a case report. Int. J. Dermatol. 53(11):1365-1369.
- SUDHEER-KUMAR P, UMA MAHESWARI T, PADMAKUMARI AP. 2017. Comparative biology of *Rhizopertha dominica* (Fab.) in major cereals. Int. J. Curr. Microbiol. Appl. Sci. 6(7):2205-2210.
- SUN X, WANG L, FENG Y, XIE H, ZHENG X, HE A, KARIM M, LV Z, WU Z. 2016. A case report: A rare case of infant gastrointestinal canthariasis caused by larvae of *Lasioderma serricornis* (Fabricius, 1792) (Coleoptera: Anobiidae). Infec. Dis. Poverty. 5:34.
- THÉODORIDÈS J. 1950. The parasitological, medical and veterinary importance of Coleoptera. Acta Trop. 7(1):47-60.
- VILLAMIL-GÓMEZ W, VERA-OSPINA J, BERTHEL-VERGARA J, SILVERA-ARENAS L, RODRÍGUEZ-MORALES A. 2018. Accidental ulcer infestation due *Tenebrio molitor* in an AIDS patient: canthariasis. Rev. Panam. Enf. Inf. 1(1):40-41.
- YOUNG D, DUNCAN M. 1994. Guide to the identification and geographic distribution of *Lutzomyia* sand flies in México, the West Indies, Central and South America (Diptera: Psychodidae). Memories of the American Entomological Institute, Number 54. Associated Publishers, Gainesville, Florida, USA, pp. 881.